

**YANGI YO‘L TUMANI JOY NOMLARINING KELIB CHIQISH
TARIXI**

Mirzaraxmedova Firuza Nigmatovna

Toshkent viloyati Yangiyo‘l tumani M va MTBga qarashli

5-sonli maktabning ona tili va adabiyot fani

(SamDVMChBU Toshkent filialida o‘zbek tili , o‘rindosh) o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Yangiyo‘l tumaniga qarashli Changtepa va Xonqo‘rg‘on mahallasi va bu mahallalarni nomlanishi, atamalarning kelib chiqish tarixi haqida yozilgan.

Kalit so‘zlar: Toponimlar, Yangiyo‘l, Zangiota, Changtepa, Xonqo‘rg‘on, mahalla, urf-odat, til, jamiyat

Har bir millatning o‘z tili, dini va kelib chiqish tarixi bor. Til va tarixini bilmagan davlatda rivojlanish, yuksalish bo‘lmaydi, albatta. Zero, **“Tarixsiz kelajak yo‘q”**.¹

Tarix manbalarda toponimlar haqida bir qancha ma‘lumotlarni berish bilan birga so‘zlarning etimologik jihati xususida ham to‘xtalib o‘tiladi, lekin toponimning ma‘nosi, ya‘ni ularning kelib chiqishi to‘g‘risida kamroq bayon etiladi.

Toponimlarning kelib chiqishi, nima munosabat nomlanishi ham muhim jihatlardan biri. Xususan, Yangiyo‘l mahallalarining kelib chiqishi tarixi o‘tgan davrlarda yashagan odamlarning tili, dini va ma‘rifatiga borib taqaladi. Ayniqsa, joy nomlarini qayta ko‘rib chiqish, ularni davr talabi darajasida milliy va umumbashariy tamoyillar asosida nomlash masalasi umummilliy qadriyat darajasiga ko‘tarildi. Prezidentimiz bu haqda shunday degan edi: **“Jamiyatimizda til bilan bog‘liq eng ko‘p muhokama qilinayotgan, haqli e‘tirozlarga sabab bo‘layotgan mavzu bu –**

¹Karimov I.A “Yuksak ma‘naviyat yengilmas kuch” asari 2008-yil 13-sahifa

joy nomlarini belgilash masalasi, desak, xato bo'lmaydi. Afsuski, jamoat joylarida, ko'chalarda, binolar peshtoqida toponimik belgilar, turli lavha va reklamalar ko'pincha xorijiy tillarda, ma'naviyatimizga yot mazmun va shakllarda aks ettirilmoqda. Bu davlat tili talablariga, milliy madaniyat va qadriyatlarimizga bepisandlikdan, umumiy savodxonlik darajasi esa tushib ketayotganidan dalolat beradi"².

Mustaqillik barcha sohalarda bo'lgani kabi toponimika fanining ham yangi sifat bosqichiga ko'tarilishi uchun mustahkam zamin yaratdi. Tilshunoslik fanida yangicha ilmiy qarash asosida tilni uning sohiblari bilan birgalikda tadqiq etishga, ya'ni lingvomadaniyatshunoslik faniga keng yo'l ochilishi Toshkent viloyati joy nomlarining tilshunoslikka oid yangi jihatlarini yoritish uchun imkoniyatdir.

Yangiyo'ning janubiy-sharq tomonidagi Zangiota hududi bilan chegaradosh bo'lgan mahallalardan - Changtepa va Xonqo'rg'on mahallasining kelib chiqishi uzoq tarixga ega. Ma'lumki, har qanday atoqli otning o'ziga xos lisoniy tarkibi, morfologik tuzilishi va yasaliş vositalari bo'ladi. Shular sirasiga kiruvchi toponimlarning yasalişida ham ma'lum bir tizim, qonuniyat mavjud bo'ladi. Toponimlarning kelib chiqishini aniqlash uchun uni yakka, alohida holda emas, balki ularni ma'lum bir atamalar tizimida o'rganish lozim bo'ladi. Xususan, joy nomlarining hosil bo'lish usuliga e'tibor bersangiz, Changtepa va Xonqo'rg'on so'zi kompozitsion (sintaktik) usulda hosil bo'lib, Chang+tepa, Xon+qo'rg'on so'zlarining birikishidan hosil bo'lgan. Bu so'zning leksik ma'nosiga to'xtaladigan bo'lsak, tepa so'zidan anglashilganidek, bu hududda avvaldan tepaliklar bo'lgan. Karvon yoki otliqlar o'tgan payt ancha vaqtgacha inson ko'zi ko'rolmas darajaga teng bo'lgan chang ko'tarilgan. Shuning uchun bu joyni "Changtepa" deb nomlashgan.

O'zbek tilining izohli lug'atida bu toponim quyidagicha sharhlangan:

² Мирзиёев Ш.М. Ўзбек тили халқимиз учун миллий ўзлигимиз ва мустақил давлатчилик тимсоли, бебаҳо маънавий бойлик, буюк қадриятдир. Халқ сўзи газетаси. – 2019 йил 22 октябрь, 218-сон. – Б. 3.

Chang – chang va to‘zon, shamol aralash ko‘tarilgan har xil gard va zarralar.

“Tepa” -1. Yer sathidan baland do‘ng joy, tepalik, balandlik. 2.Umuman, biror joy, makonga nisbatan yuqoridagi joy, yer.²

Xonqo‘rg‘on mahallasining kelib chiqish tarixi esa Zangiotaga borib taqaladi. XIX asrning yarmida Toshkent yerlari sho‘rolar hukumati qo‘liga o‘tgan, xalqning tinchligi bo‘lmay qolgan bir paytda, ya‘ni odamlar sarosimaga tushgan vaqtda o‘ziga to‘q yashagan boylarning shu mahallada dala hovlilari bo‘lgan. Boylarni o‘sha davrda xon deb chaqirishgan. Tinchlik istab qolgan boylar, ya‘ni xonlar o‘z dala hovlilariga ko‘chib kela boshlagan va shu yerda muqim yashay boshlashgan. Bir-birlarini chaqirib kelgan boylar uchun dala hovlilar doimiy yashash maskaniga aylangan. Shundan so‘ng “xonlar keldi, qo‘rg‘on qildi”- deb Xonqo‘rg‘on nomini olgan.

O‘zbek tilining izohli lug‘atida bu toponim quyidagicha sharhlangan:

I “Xon” – 1.Turkiy va mo‘g‘ul xalqlari hukmdorlari unvoni.

2.Xonlik qilgan, xon lavozimidagi shaxs ismiga qo‘shilib, unvon ifodalaydi.

II Qo‘rg‘on” – qal‘a, shahar, qo‘rg‘on va mudofaa qilish uchun qurilgan mustahkam devor.

Changtepa mahallasida 9 ta ko‘cha, 803 ta xonadon, 9 ta do‘kon, 1ta oilaviy poliklinika, 1 ta nodavlat bog‘cha,1 ta 5-sonli maktab va 1 ta 2-sonli kasb-hunar maktabi bor. Har bir ko‘chaga aholining yashash sharoiti va avvalda bo‘lgan holatiga ko‘ra nom berilgan.

Changtepa va Xonqo‘rg‘on mahallalari ham sho‘rolar davrida Changtepa - Kuybeshev, Xonqo‘rg‘on esa Kommunizm nomini olgan. Mustaqillikka erishgach, joy nomlarini qayta ko‘rib chiqish masalasi ko‘tarildi. Shundan so‘ng joy nomlari qayta tiklandi. Zangiota va Yangiyo‘l hududidan o‘tgan “Tuyabo‘g‘iz” kanali bo‘lib, XIX asrda kanal qurilgan. Tuyabo‘g‘iz so‘zining yasalishi ham kompozitsion (sintaktik) usul hisoblanib, Tuya +bo‘g‘iz=tuyabo‘g‘iz so‘zi hosil bo‘lgan. Tuyabo‘g‘iz deb nomlanishining sababi kanalning og‘zi tor va keyin kengayib ketadi. Xuddi tuyaning bo‘yni ozg‘in va o‘rkachi kengayib ketgan shaklda qazilgan.

Sho'rolar davriga qadar ushbu joylar Qozoqovul deyilgan, chunki bu yerlarda, asosan, qozoq millatiga mansub xalqlar yashagan. Zangiotada yashovchi boylarning bu yerlarda ekin ekish uchun joylari bo'lgan. Tuyabo'g'iz kanalidan Zangiotaning boylari ekinni sug'orish uchun foydalangan bo'lsa, Qozoqovul odamlari qoramolni boqishga mo'ljallangan yerlarini sug'orishda foydalanishgan.

Xonqo'rg'on mahallasidagi ko'cha nomlari quyidagicha:

T/r	Sho'rolar davridagi nomlanishi	Istiqlol davridagi nomlanishi
1	O'zbekiston	O'zbekiston
2	Shokir Dalaboyev	Faxriylar
3	Nomi bo'lmagan	Anhor bo'yi
4	Changtepa	Changtepa
5	Qozoqovul	Gulbahor
6	Mansur Musayev	Ahil
7	Xo'ja mahalla	Iftixor
8	Olmazor	Olmaliq
9	Xonadon bo'lmagan	Yoshlik

Xonqo'rg'on mahallasida xonadon va aholi soni ko'payib ketganligi tufayli ikkiga bo'lingan: Xonqo'rg'on va Nurafshon mahallasi.

Xonqo'rg'on mahallasida 5 ta ko'cha, 736 ta xonadon, 5 ta do'kon, 1 ta "Ismoil" to'yxonasi, 1 ta dorixona bor.

Nurafshon mahallasida 5 ta ko'cha, 522 ta xonadon, 6 ta do'kon, 1 ta Yangiyo'l tumaniga qarashli 2-sonli maktab va 5-sonli bolalar bog'chasi, 1 ta xususiy bog'cha mavjud.

T/r	Xonqo‘rg‘on mahallasidagi ko‘cha nomlari	Nurafshon mahallasidagi ko‘cha nomlari
1.	O‘zbekiston	O‘zbekiston
2.	Iftixor	Tadbirkor
3.	Xonqo‘rg‘on	Nurafshon
4.	Qahramon	Tinchlik 1
5.	Dalaguzar	Tinchlik 2

Changtepa va Xonqo‘rg‘on mahallasida, asosan, o‘zbek, qozoq va tojik millatiga mansub xalqlar ahil, inoq hayot kechiradilar. Shevalari Toshkent shahriga yaqin bo‘lganligi sababli Toshkent shevasida, ya‘ni fe‘l so‘z turkumiga oid so‘zlarga –votti, -miza, -vuza qo‘shimchasini qo‘shib gapiradilar. Borvotti, ketamiza, kelavuza kabi.

Toshkent viloyati joy nomlari ham atoqli ot sifatida paydo bo‘lgan tarixiy davridan shu kungacha ushbu lingvistik vazifalarni bajarib kelmoqda.

Joy nomlarini tizim sifatida tasniflashdan oldin tizim (sistema) va tuzilish (struktura) iboralariga to‘xtalib o‘tish o‘rinli bo‘ladi, deb o‘ylaymiz.

I.V. Arnoldning ta‘rifiga ko‘ra: “Til va tafakkur taraqqiyoti jamiyat, til egasi mansub bo‘lgan millat tarixi bilan uzviy bog‘liqdir”³. Hamonki, til millat tarixi bilan uzviy bog‘liq ekan, bu holat uning qaysidir davrlarida joy nomlariga berilgan atoqli otlari bilan ham bog‘liqdir.

Xullas, Yangiyo‘l tumanidagi toponimlarning atalishi o‘ziga xos tarixga ega. Joylarga nom berishda ijtimoiy - madaniy, siyosiy masalalar ahamiyatga olingan. Joy nomlari xalqning madaniy qiyofasini ham aks ettiradi deyish mumkin. Shu jihatlarni

e'tiborga olsak, Yangiyo'l tumanidagi joy nomlarining hozirgi kundagi nomlanishi maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Арнольд И.В. Современные лингвистические теории взаимодействия систем и среды // Вопросы языкознания. – М.: Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН, 1991. № 3. – С. 119.
2. Федерович С. Е. “Urush yillarida Yangiyo'lliklar” 2005-yil, 3-bet.
3. Karimov I.A. “Yuksak m'naviyat yengilmas kuch” asari 2008-yil 13-bet
4. Mirziyoyev Sh. M. “O'zbek tili xalqimiz uchun milliy o'zligimiz va mustaqil davlatchilik timsoli, bebaho ma'naviy boylik, buyuk qadriyatdir. “Xalq so'zi gazetasi. 2019-yil 22-oktabr, 218-son.-B.3.
5. Suyundik Mustafo Nurotoiy, Sobir Murodov. Hazrati Zangiota va ziyoratgoh tarixidan 2018-yil.